

DOKUMENTASI FOTO
KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAM

Gambar 10. Tumpukan material kerangka jembatan Mahakam tahun 1985

Sumber: Koleksi Pribadi Maskat Pradana

Gambar 11. Proses penyambungan konstruksi bentang tengah Jembatan Mahakam tahun 1985

Sumber: Koleksi Pribadi Ir. Tatang Hendarman yang diunggah pada *fanspage History of Samarinda*, diakses pada 10 Desember 2019

Gambar 12. Suasana Jembatan Mahakam
sesaat setelah diresmikan pada tahun 1986

Sumber: Koleksi Pribadi Ir. Tatang Hendarman yang diunggah pada *fanspage History of Samarinda*, diakses pada 10 Desember 2019

Gambar 13. Monumen Pesut di bangun disamping Jembatan Mahakam
Monumen tersebut telah dirobohkan untuk pembangunan
jembatan Mahakam Kembar (Mahkota 4)

Sumber: Koleksi Pribadi Peneliti diambil pada 8 Desember 2015

Gambar 14. Ir. Sutami (kiri) dan Gubernur Kalimantan Timur,
Ery Supardjan (kanan)

Tokoh yang patut diduga sebagai penggagas pembangunan Jembatan Mahakam

Sumber: Wikipedia, diakses pada 15 Desember 2019

Gambar 15. Gubernur Soewandi mendampingi Presiden Soeharto
Saat peresmian Jembatan mahakam

Sumber: *Koleksi Muhammad Sarip*, dikirimkan melalui email
diakses pada 14 Agustus 2019